

PENGARUH PEMBELAJARAN MURDER TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DASAR DI MIN 7 TAPTENG

¹Dinda Rahmadani Simanullang, ²Dea Aulia Futachi ³Lathifah Thuhri Herwana
Nasution ⁴Khotna Sofiyah

¹dindarahmadani1805@gmail.com ²khotnasofiyah@uinsyahada.ac.id

³lathifah.nasution123@gmail.com ⁴dea908272@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran MURDER terhadap hasil belajar matematika dasar di MIN 7 Tapteng. Pembelajaran MURDER adalah gabungan kata dari kata *Mood* (suasana hati), *Understand* (pemahaman), *Recall* (pengulangan), *Digest* (penelaahan), *Expand* (Pengembangan), dan *Review* (pelajari kembali). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I di MIN 7 Tapteng yang berjumlah 30 siswa. sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas I MIN 7 Tapteng yang berjumlah 30 siswa. Instrument penelitian yang digunakan adalah tes tertulis yang berbentuk uraian (*essay*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pembelajaran MURDER terhadap hasil belajar matematika dasar Di MIN 7 Tapteng. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata *pretest* adalah 49,2 dan nilai rata-rata *posttest* sebesar 72,6. Berdasarkan hasil tersebut terdapat peningkatan signifikan Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng dengan menerapkan Pembelajaran MURDER. Kemudian berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,78 > 2,048$. Dari kriteria pengujian, maka H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Pembelajaran MURDER terhadap hasil belajar matematika dasar Di MIN 7 Tapteng.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan dalam suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mewakili kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.(Candra Wijaya dan Amiruddin, 2019)

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam dunia Pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai cukup memegang peranan penting dalam membentuk peserta didik menjadi berkualitas, karena matematika dapat membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta kerja sama. Matematika adalah suatu disiplin ilmu yang mempromosikan pemikiran logis dan memberikan kita alat untuk menggambarkan ide-ide abstrak dalam istilah kuantitatif dan dengan cara cerdas. Oleh karena itu penekanan pembelajaran matematika tidak hanya pada melatih keterampilan hitung-menghitung dan dasar hafal fakta, tetapi juga pada pemecahan masalah.(Suhandri, et.al., 2021)

Belajar matematika pada dasarnya tidak terlepas dari masalah karena berhasil atau tidaknya siswa dalam matematika ditandai adanya kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu tolak ukur bahwa peserta didik telah belajar dengan baik ialah jika peserta didik itu dapat mempelajari apa yang seharusnya dipelajari, sehingga indikator hasil belajar yang diinginkan dapat dicapai oleh peserta didik.(Al-Tabarany, 2017:17) Banyak hal yang menghambat kemampuan belajar siswa, bahkan sering terjadi kegagalan dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan hasil belajar siswa yang belum mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan ataupun masih rendah.

Hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan

dalam diri pribadi individu yang belajar. Perubahan ini dapat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dan pengembangan yang lebih baik daripada sebelumnya. (Oamar Hamalik, 2020) Hasil belajar adalah hasil yang dicapai selama proses belajar mengajar. Hasil belajar dapat berupa pengetahuan, sikap pemahaman, dan kegiatan yang diperoleh melalui kegiatan dan program belajar dalam bidang tertentu, yang ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai. Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. (Agus Suprijono, 2015) Adapun hasil belajar matematika adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui proses belajar pada mata pelajaran matematika.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti MIN 7 Tapteng bahwa sarana prasarana sekolah sudah memenuhi, fasilitas kelas yang memadai. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran matematika kelas I MIN 7 Tapteng bahwa model yang digunakan belum maksimal, aktivitas belajar siswa belum kondusif, dan kurang adanya motivasi siswa dalam belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di kelas I MIN 7 Tapteng bahwa siswa menganggap pelajaran matematika sesuatu yang dihindari dan ditakuti sehingga matematika terlihat sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Hal tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa yang ditinjau dari UTS dengan memperoleh hasil rata-rata mata pelajaran matematika di kelas I di bawah 75% yang belum mencapai ketuntasan minimum (KKM) yaitu 70. Berdasarkan tes awal yang dilakukan pada kelas I MIN 7 Tapteng diketahui bahwa dari 31 siswa hanya 10 siswa yang mencapai KKM dengan persentase ketuntasan 32% dan 21 siswa yang tidak mencapai KKM dengan persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 68%. Hal ini menunjukkan masih banyak siswa kelas I yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran sehingga hasil belajar matematika masih rendah.

Berdasarkan masalah-masalah di atas peneliti menawarkan solusi untuk cara memperbaiki proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif. Salah satu model pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah pembelajaran MURDER (*Mood, Understand,*

Recall, Digest, Expand, Review) sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas belajar mengajar dan hasil belajar siswa.

Menurut Suratno (2015:12) Pembelajaran MURDER adalah gabungan kata dari kata *Mood* (suasana hati), *Understand* (pemahaman), *Recall* (pengulangan), *Digest* (penelaahan), *Expand* (Pengembangan), dan *Review* (pelajari kembali). Strategi pembelajaran MURDER merupakan pembelajaran psikologi kognitif yang menekankan pada kemampuan siswa dalam mengkonstruksi ulang informasi dan ide yang diterima, memahaminya serta dikomunikasikan secara lisan dan tulisan.

Model pembelajaran MURDER dapat membangun suasana belajar yang menyenangkan sehingga membantu siswa untuk mengikuti pembelajaran. Jika suasana belajar menyenangkan telah tercipta maka semangat dalam belajar pun akan tumbuh dan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. MURDER juga membantu siswa mengingat dan memahami apa yang telah mereka baca, dan dapat membantu proses belajar dan mengajar di dalam kelas.

Adapun tahapan MURDER dapat dipahami secara umum yang dikatakan oleh Magfirah (2020:57) yaitu: 1) *Mood* (Suasana hati) adalah mengatur suasana hati yang baik untuk memulai pembelajaran. 2) *Understand* (Pemahaman), 3) *Recall* (pengulangan), 4) *Digest* (penelaahan/menggali), 5) *Expand* (pengembangan), dan 6) *Review* (Pelajari kembali). Pada keenam langkah belajar MURDER, Terdapat empat kali pengulangan lebih mendalam materi pelajaran yaitu pada tahapan *understand, recall, digest, dan expand*. Dikarenakan materi dipelajari terus menerus secara mendalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi, dengan penerapan model ini proses pembelajaran yang dilakukan akan diharapkan akan membawa dampak positif untuk guru maupun siswa, sehingga memperkuat konsep dan materi yang akan dibahas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembelajaran Murder Terhadap Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng.

LANDASAN TEORI

Model Pembelajaran MURDER

Menurut Abdul Majid (Majid 2015:13) model pembelajaran ialah suatu rancangan maupun yang bisa dipakai guna membuat kurikulum atau pembelajaran tambahan diluar kelas atau sebagai panduan pembelajaran dan untuk mempertajam materi pengajaran. Model pembelajaran perlu dipahami agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif untuk mencapai hasil pembelajaran yang bagus. Kemudian Isjoni (Isjoni 2016) mengatakan bahwa dalam menerapkan model pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan siswa karena masing-masing model pembelajaran memiliki tujuan, prinsip dan tekanan utama yang berbeda-beda.

Model pembelajaran MURDER dalam kitab Pramukantoro (Pramukantoro 2014) terdiri atas *mood, understand, recall, digest, explant dan review*, pembelajaran ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan lebih menarik, sehingga meningkatkan pencapaian hasil belajar peserta didik pada proses pembelajaran. Menurut Munandar (Munandar and Ahmad 2016) mengatakan bahwa *mood* berarti menetapkan pola pikir dan suasana hati yang positif untuk belajar, *Understand* berarti memahami apa yang sedang dipelajari, *Recall* berarti memanggil kembali pengetahuan yang telah diingat, *Detect* berarti memeriksa kembali kebenaran dan menemukan kesalahannya, *Elaborate* berarti mengelaborasi pengetahuan, dan *Review* berarti mengulas kembali apa yang telah dikerjakan.

Model pembelajaran MURDER juga dikatakan oleh Marzuki (Marzuki 2015:32) menekankan pada kerjasama yang baik atau keaktifan peserta didik sebagai individu dalam kegiatan belajar mengajar sehingga diperoleh pengalaman belajar dan hasil belajar yang maksimal.

Berikut langkah-langkah pembelajaran MURDER yang dikatakan oleh Susilo (2021:158) diantaranya:

1. Langkah pertama berhubungan dengan suasana hati (Mood) adalah ciptakan suasana hati yang positif untuk belajar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menentukan waktu, lingkungan dan sikap belajar yang sesuai dengan kepribadian siswa.

2. Langkah kedua berhubungan dengan pemahaman adalah segera tandai bahan pelajaran yang tidak dimengerti. Pusatkan perhatian pada mata pelajaran tersebut atau ada baiknya melakukan bersama beberapa kelompok latihan.
3. Langkah ketiga berhubungan dengan pengulangan adalah setelah mempelajari satu bahan dalam suatu mata pelajaran, segeralah berhenti. Setelah itu, ulangi membahas bahan pelajaran itu dengan kata-kata siswa.
4. Langkah keempat yang berhubungan dengan penelaahan adalah segera kembali pada bahan pelajaran yang tidak dimengerti. Carilah keterangan mengenai mata pelajaran itu dari artikel, buku teks atau sumber lainnya. Jika masih belum bisa, diskusikan dengan guru atau teman kelompok.
5. Langkah kelima berhubungan dengan pengembangan
6. Langkah keenam yang berhubungan dengan review adalah pelajari kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari.

Adapun Keunggulan Model pembelajaran MURDER antaranya adalah :

1. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan
2. Membantu para siswa dalam mengembangkan sistem belajar yang efektif dan efisien.
3. Menunjang keaktifan siswa .(Andriani and Utama 2017)

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran MURDER yang dikatakan oleh Ahmad Susanto (Ahmad Susanto 2013:25) yaitu:

1. Dengan adanya langkah pengulangan pada saat pembelajaran, maka peserta didik memerlukan waktu yang relatif lama.
2. Peserta didik di tuntut pemahaman yang kuat bagi siswa untuk bisa menjelaskan kepada pasangannya.
3. Sedangkan seorang guru harus berusaha agar siswa merasa mood dalam suasana belajar.

Hasil Belajar

Hasil belajar dalam kitabnya Suprijono (Suprijono 2015) terdiri dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. Hasil merupakan yang menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas. Begitu pula belajar setelah melewati kegiatan

belajar mengajar, siswa menjadi berubah prilakunya dibandingkan perilaku sebelumnya. Menurut pemikiran gagne, hasil belajaran adalah keterampilan intelektual, kemampuan mempersentasikan konsep dan lambang. Hasil belajar terdiri dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. *Ranah kognitif* yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak yang dikatakan oleh Anas Sudijono (Sudijono 2012). *Ranah afektif* berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. *Ranah Psikomotorik* yaitu berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek *ranah psikomotorik* yaitu gerakan reflex, keterampilan gerakan dasar, kemampuan persepsitual, ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretative.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut uraian mengenai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal; faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, yang dapat memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal tersebut meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.
2. Faktor eksternal; faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang dapat memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di MIN 7 Tapteng. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas I di MIN 7 Tapteng yang berjumlah 30 siswa. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik total *sampling*. Total sampling adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas I MIN 7 Tapteng yang berjumlah 30

siswa. Terdiri dari 18 anak perempuan dan 12 anak laki-laki. Instrument penelitian yang digunakan adalah tes. Menurut Sugiyono (Sugiyono 2019:28) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan *intelegensi*, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Peneliti menggunakan tes instrumen yang berbentuk uraian (*essay*). Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Hasil Penelitian

Adapun Hasil *pretest* dan *posttest* terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas I MIN 7 Tapteng disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi adalah sebagai berikut::

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi *Pretest*

Kelas	Interval	Fi
1	35-41	8
2	42-48	5
3	49-55	9
4	56-62	4
5	63-69	2
6	70-76	1
Jumlah		30

Kemudian disajikan dalam gambar histogram distribusi frekuensi *pretest*:

Gambar 1. histogram distribusi frekuensi *pretest*

Berdasarkan tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata data *pretest* diperoleh sebesar 49,2, median sebesar 49,66, modus sebesar 50,82, pada tabel tersebut juga terlihat bahwa nilai yang paling banyak diperoleh anak pada interval 49-55 sebanyak 9 anak.

Berikut ini adalah data *posttest* yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi:

Tabel 2. Tabel Frekuensi *Posttest*

Kelas	Interval	<i>Fi</i>
1	50-56	2
2	57-63	1
3	64-70	10
4	71-77	9
5	78-84	4
6	85-91	4
Jumlah		30

Kemudian disajikan dalam gambar histogram distribusi frekuensi *posttest*:

Gambar 2. histogram dan poligon distribusi frekuensi *posttest*

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata sebesar 72,6, median sebesar 70,46, modus sebesar 68,78. pada tabel tersebut juga terlihat bahwa nilai yang paling banyak diperoleh anak pada interval 64-70 sebanyak 10 anak.

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Adapun uji normalitas yang

dilakukan adalah rumus Chi kuadrat. jika $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$, artinya data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini ditetapkan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Berikut hasil uji normalitas *pretest* dan *posttest*.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan rumus Chi kuadrat pada nilai *pretest* diperoleh nilai χ^2_{hitung} sebesar 4,146 sedangkan nilai χ^2_{tabel} dengan $db = n - 1 = 6 - 1 = 5$ sebesar 11,070. Jadi diperoleh $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ atau $4,146 < 11,070$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data *pretest* berdistribusi normal. Sedangkan hasil perhitungan pada data *posttest* diperoleh nilai χ^2_{hitung} sebesar 5,49 sedangkan nilai χ^2_{tabel} dengan $db = n - 1 = 6 - 1 = 5$ sebesar 11,070. Jadi diperoleh $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ atau $5,49 < 11,070$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data *posttest* berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi mempunyai kondisi yang sama ketika perlakuan. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data *pretest* dan *post test* sampel mempunyai variansi yang homogen. Adapun uji homogenitas yang digunakan adalah uji F. Dengan kriteria pengujian jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka kedua sampel memiliki varians yang sama pada taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05.

Berdasarkan hasil uji homogenitas yang dilakukan diperoleh diperoleh nilai $F_{hitung} = 1,05$ dan $F_{tabel} = 3,56$ sesuai dengan kriteria pengujian data homogen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $1,05 < 3,56$ berarti data kedua sampel *pretest* dan *posttest* mempunyai varians yang homogen.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial dilakukan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Uji hipotesis yang digunakan adalah dengan rumus uji t. Dengan kriteria pengujiannya adalah jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima. Hipotesis yang akan di uji adalah:

Jika H_0 : artinya tidak terdapat pengaruh Pembelajaran Murder Terhadap Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng

Jika H_a : artinya terdapat pengaruh Pembelajaran Murder Terhadap Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng.

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan rumus uji t diperoleh bahwa $t_{hitung} = 9,78$ dengan taraf signifikasni 0,05 dengan drajat kebebasan $df (n-1) = 30-1 = 29$, sehingga diperoleh $t_{tabel} = 2,048$. Hasil perhitungan diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,78 > 2,048$. Dari kriteria pengujian diatas maka H_a diterima, artinya terdapat pengaruh Pembelajaran MURDER Terhadap Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa ada pengaruh Pembelajaran MURDER (*Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review*) Terhadap Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng. Dengan pembelajaran MURDER dapat membangun suasana belajar yang menyenangkan sehingga membantu siswa untuk mengikuti pembelajaran. Jika suasana belajar menyenangkan telah tercipta maka semangat dalam belajar pun akan tumbuh dan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. MURDER juga membantu siswa mengingat dan memahami apa yang telah mereka baca, dan dapat membantu proses belajar dan mengajar didalam kelas. Sehingga pembelajaran MURDER dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan memperoleh nilai rata-rata *pretest* adalah 49,2 dan nilai rata-rata *posttest* sebesar 72,6. Kemudian hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($9,78 > 2,048$). Dari kriteria pengujian diatas maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya terdapat pengaruh Pembelajaran MURDER (*Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review*) Terhadap Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa artinya terdapat pengaruh Pembelajaran MURDER (*Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review*) Terhadap Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata *pretest* adalah 49,2 dan nilai rata-rata *posttest* sebesar

72,6. Berdasarkan hasil tersebut terdapat peningkatan signifikan Hasil Belajar Matematika Dasar Di MIN 7 Tapteng dengan menerapkan Pembelajaran MURDER (*Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review*). **Kemudian berdasarkan** perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,78 > 2,048$. Dari kriteria pengujian, maka H_a diterima, artinya terdapat pengaruh Pembelajaran MURDER (*Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review*) terhadap hasil belajar matematika dasar Di MIN 7 Tapteng.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Susanto. 2013. *Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Al-Tabarany, Trianto Ibnu Badar. 2017. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif Dan Konstektual*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup.
- Andriani, Sri, and Wahyu Utama. 2017. "Pengaruh Model Pembelajaran MURDER (Mood , Understand , Recall , Digest , Expand , Review) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa." *Jurnal Matematika*.
- Candra Wijaya dan Amiruddin. 2019. *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori Dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengebangan Pendidikan Indonesia.
- Hamalik, Omar. 2020. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isjoni. 2016. *Cooperative Learning*. Bandung: Alfabeta.
- Magfirah, Muawiah Inda, Muhammad Darwis M, and R. Rusli. 2020. "Pengaruh Penerapan Model Kolaboratif MURDER Terhadap Hasil Belajar, Aktivitas Dan Respons Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Kelas X." *Issues in Mathematics Education (IMED)* 4(2):159. doi: 10.35580/imed15327.
- Majid, Abdul. 2015. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Ismail. 2015. "Pengaruh Model Pembelajaran Murder Terhadap Hasil Belajar Kognitif Dan Keterampilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Biologi "Bioscientist"* 3(1):32–36.
- Mayangsari, Putri Widya, Suratno, and Bevo Wahono. 2015. "Pengaruh Strategi Pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) Berbasis Media Interaktif Flash Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis , Metakognisi Dan Pencapaian Hasil Belajar Siswa (Mata Pelajaran Biologi Kelas XI Materi Sistem Eks." *Jurnal Edukasi* 2(2):7–11.

- Munandar, Haris, and Fandi Ahmad. 2016. "Penerapan Model Pembelajaran MURDER Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 12 Makassar." *Jurnal Bionature* 12(2):76–80.
- Pramukantoro, Ely Agus Setiyowati &. 2014. "Model Pembelajaran Kooperatif MURDER Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Inti Teknik Elektronika Di SMK Negeri 1 Nganjuk." *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro* 3(1).
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandri, Et. a. 2021. "Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar." *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)* 3(1):93–104. doi: 10.35194/jp.v12i1.2617.
- Suprijono, Agus. 2015. *Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Susilo, M. Joko. n.d. *Gaya Belajar Menjadikan Makin Pintar*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.